

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 2**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
қошидаги "Фалсафа" илмий марказ раҳбари,
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио Алонсо Маркос

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети "Фалсафа" кафедраси
муdiri, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Хакимов Назар Хакимович РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Madaliyeva Oysara Rustamovna ALISHER NAVOIY “BADOYI AL-BIDOYA” SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI AN’ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB.....	14
3. Bekpo‘latov Ulug‘bek Rahmatulla og‘li IJTIMOIY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI.....	28
4. Yusupova Dildora Dilshatovna O‘ZBEKISTONDA DESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	36
5. Toshov Xurshid Ilhomovich ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI.....	42
6. Xojiev Tunis Nurkosimovich IJTIMOIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI.....	51
7. Shukurov Akmal Sharofovich GLOBALLASHUV DAVRIDA O‘ZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI.....	60
8. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	67
9. Ubaidullayev Islomjon Abdullayevich SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF TODAY’S WORLD GEOECONOMIC AND GEOPOLITICAL LANDSCAPE.....	73
10. Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI...81	81
11. Boyxonov Sh.M. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI DEPUTATLIK SO‘ROVINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	88
12. Ubaydullayeva Mohisadaf Sunnatilla qizi “ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI.....	94

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Хакимов Назар Хакимович

Доктор философских наук профессор
Ташкентский университет прикладных наук,
Email: hakimovnazar@rambler.ru

**РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14309728>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются реформы в системе высшего образования в контексте нового этапа развития Узбекистана. В нем обсуждаются стратегические направления, вопросы модернизации образовательных учреждений, международное сотрудничество и проблемы, стоящие перед системой высшего образования. Реформы направлены на улучшение качества высшего образования и подготовку кадров, способных к глобальной конкуренции.

Ключевые слова: реформы, модернизация, стратегия развития, международное сотрудничество, качество образования, вызовы, перспективы.

Hakimov Nazar Hakimovich

Falsafa fanlari doktori professor
Toshkent amaliy fanlar universiteti,
E-mail: hakimovnazar@rambler.ru

**О‘ЗБЕКИСТОНДА УЧИНЧИ РЕНЕССАНС АСОСЛАРИ ШАКЛЛАНИШ ДАВРИДА
КАДРЛАР ТАЙЙОРЛАШДАГИ ИСЛОХАТЛАР**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistondagi yangi taraqqiyot bosqichida oliy ta’limdagi islohatlar jarayoni tadqiq qilingan. Oliy ta’lim muassasalari rivojining strategik yo‘nalishlari, universitetlar faoliyatining takomillashuvi, kadrlar tayyorlashdagi xalqaro hamkorlik va oliy ta’lim tizimi oldida turgan muayyan muammolar muhokoma qilingan. Maqola muallifi globallashuv davrida raqabotbardosh kadrlar tayyorlash tizimi oldida turgan muammolar va ularning yechimiga oid takliflarni asoslagan.

Kalit so‘zlar: islohatlar, modernizatsiya, taraqqiyot strategiyasi, xalqaro hamkorlik, ta’lim sifati, muammolar, istiqbollari.

Khakimov Nazar Khakimovich

Doctor of Philosophy, Professor
Tashkent University of Applied Sciences,
E-mail: hakimovnazar@rambler.ru

REFORMING PERSONNEL TRAINING IN THE CONDITIONS OF FORMING THE FOUNDATIONS OF THE THIRD RENAISSANCE IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article examines contemporary reforms in Uzbekistan's higher education system within the context of the New Uzbekistan development strategy. It discusses strategic directions, modernization of educational institutions, international collaboration, and challenges facing the education system. The reforms aim to improve the quality of education and prepare individuals capable of global competition.

Key words: reforms, modernization, development strategy, international cooperation, quality of education, challenges, prospects.

Введение. В современном мире высшее образование играет ключевую роль в формировании и развитии национальной экономики и обществом строительстве. В контексте стремительных изменений и вызовов, с которыми сталкивается Узбекистан, страна активно реформирует свою систему высшего образования, чтобы адаптироваться к новым требованиям и ожиданиям. Следует подчеркнуть, что весьма актуальным является научный анализ сущности и основных направлений реформирования высшего образования в контексте стратегии развития Нового Узбекистана, а также оценке перспектив и вызовов, стоящих перед этой системой в будущем.

Методы и методология. Анализ методами социологических исследований, экономической статистики и сопоставительного анализа помог выявить ключевые проблемы системы высшего образования в Узбекистане. Подход, основанный на анализе данных и экспертных мнений, позволил выявить факторы, ограничивающие развитие высшего образования, такие, как недостаток доступа для определенных групп молодежи, несоответствие учебных программ потребностям рынка труда и недостаточное внедрение современных методик обучения. Методологически исследование реформирование высшего образования опирается на *инновационные методы изучения социально-экономической жизни*. К их числу можно отнести методы: исторический, индуктивный, метод логической абстракции, каузальный, функциональный, системный, математическое моделирование.

Анализ литературы и дискуссия. Значительным вкладом в изучении проблем современной высшей школы, являются труды, Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева [1,3], где раскрыты теоретические и научно-методологические основы подготовки высококвалифицированных кадров в условиях нового этапа развития общества. Важнейшим источником в изучении процесса трансформации высшей школы в условиях цифровой экономики являются Стратегия развития Республики Узбекистан [2,1].

Актуальные проблемы высшего образования в условиях нового этапа развития в Республике Узбекистан рассматриваются в трудах ученых-обществоведов Московского Государственного университета имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация), Университета Гарварда (США), Университета Оксфорда (Великобритания), Парижского университета (Франция), Университета Нагоя (Япония), Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека (Узбекистан), Ташкентского Государственного экономического университета, (Узбекистан), Самаркандского Государственного университета (Узбекистан), Ферганского Государственного университета (Узбекистан).

Большой объем информации предоставляют исследования, проведенные международными организациями - Всемирный банк представил «Доклад о мировом развитии. Обучение как средство реализации образовательных перспектив», а также обсуждены меры, необходимые для развития сектора образования и подготовки кадров в Узбекистане. (2018), доклад Uzbekistan - education sector analysis (английский) (2018). Специалистами Всемирного банка сделан анализ состояния и модернизации системы образования. В трудах ученых, входящих в международную программу, приводится глубокий, научный обзор системы

образования Узбекистана. Результаты научного обзора опубликованы на ресурсе exclusive.kz (Казахстан 30 мая 2019 г). Значение современных инноваций в преподавании гуманитарных и общественных наук в современном университете рассмотрены в трудах ученых: Хакимов Н.Х. Зулфикаров Ш.Х., Кадиров Н.Н. [3,223], Хакимов Н.Х. [4,3], Халмурадов Р.И. [5, 135], Умарова Д.З. [6,47], Абдуллаева Д.К. [7,143].

Основная часть и результаты. Стратегические направления реформирования высшего образования Нового Узбекистана основываются на стратегических вопросах, направленных на повышение качества образования и его актуализацию в глобальном контексте. Перед университетами стоят ключевые задачи, такие, как пересмотр учебных программ, внедрение современных методов обучения и укрепление международных связей. В условиях углубления рыночных отношений от системы высшего образования требуется комплексная модернизация учебных заведений. Это включает в себя инфраструктурные улучшения, развитие информационных технологий и создание стимулов для научно-исследовательской работы преподавателей. В свете глобальной интеграции, Узбекистан активно развивает международное сотрудничество с университетами развитых стран мира.

В условиях нового этапа развития Узбекистан живёт и развивается в стремительно меняющемся мире, и реальность такова, что постоянное совершенствование отраслей экономики и социального сектора стало необходимым условием прогресса страны. Республика Узбекистан уверенно и динамично движется к достижению своей главной цели - вхождению в число развитых демократических государств. Основным механизмом такого стремления выступает система высшего образования, построенная на процессах систематизации, творческой переработки и использования опыта предшествующих поколений. В период нового этапа развития высшее образование должно соответствовать актуальным запросам общества. В новых условиях высшее образование выступает одним из приоритетных задач государства. В процессе совершенствования всех сфер общественно-экономической жизни, формирования институтов гражданского общества в стране важным фактором выступает дальнейшее развитие высших учебных заведений, которые обеспечивают инновационный прорыв во всех сферах деятельности с помощью подготовки конкурентоспособных кадров. Важнейшим условием стало внедрение в деятельности высших учебных заведений основных положений. Стратегии инновационного развития страны на 2022–2026 годы, в которой определено, что главной целью является развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса.

Комплексный анализ работы высших учебных заведений в современных условиях выявил ряд существующих проблем, отрицательно влияющих на уровень и качество подготовки высококвалифицированных бакалавров и магистров:

- национальная образовательная система так и не адаптировалась к глубоким переменам в обществе, что привело к возникновению ограниченного доступа к высшему образованию для определенных граждан, малоимущих семей, социально уязвимой части населения. Недостаточный охват населения студенческого возраста системой высшего образования в Узбекистане является низким по региональным и международным меркам. Общемировой тенденцией является повышение числа студентов, обучающихся в университетах.
- в республике ощущается дефицит высококвалифицированных кадров, для новых отраслей экономики, бизнеса, предпринимательства и совместных предприятий. Особенно это касается таких направлений, как космические исследования, химическая промышленность, атомная энергетика, цифровая экономика, тяжелое машиностроение и фармацевтическая промышленность.
- наблюдается недостаточная связь вузов с частным бизнесом. Иностранные компании, входящие в рынок Узбекистана, сталкиваются с трудностями при поиске квалифицированных специалистов с высшим образованием.
- требованиям рыночной экономики не отвечает уровень материально-технической и спортивной базы отдельных негосударственных вузов. Сохраняется низкий уровень

использования новых педагогических технологий в учебном процессе в целях совершенствования методик обучения кадров с высшим образованием.

- не хватает преподавателей со знанием иностранных языков для преподавания общественно гуманитарных и профилирующих дисциплин.
- требуется дальнейшее совершенствование системы подготовки докторов наук и работы специализированных советов по защите докторских диссертаций.
- необходимо совершенствовать систему повышения квалификации профессорско-преподавательского состава кафедр университетов, в том числе, в зарубежных университетах.
- в республике остается не развитой система дистанционного обучения подготовки кадров высшей квалификации и послевузовского обучения.
- в связи с переходом к кредитной модульной системе подготовки кадров, требуется модернизация организации и мониторинг самостоятельной работы студентов.

В условиях перехода цифровой экономики в Узбекистане возникла задача модернизации системы высшего образования:

- повышение статуса профессорско-преподавательского состава, внедрение гибкой системы оплаты труда в зависимости от конкретных результатов научно-исследовательской работы за счет снижения учебной нагрузки.

- кардинальное улучшение качества обучения в высшей школе посредством внедрения новых современных образовательных программ, совершенствования содержания учебников и учебных пособий, смарт-технологий в учебном процессе.

- внедрение национальной системы оценки качества работы государственных и негосударственных университетов и его влияния на уровень инновационного развития страны.

- повышение охвата с высшим образованием молодежи, посредством увеличения числа университетов, включая зарубежные филиалы и негосударственных высших учебных заведений.

- расширение возможностей доступа выпускников средних школ, техникумов, академических лицеев, колледжей к высшему образованию посредством развития дистанционного обучения.

- укрепление взаимосвязей кафедр университетов с зарубежными партнёрами, расширение участие в международных программах стажировок студентов и магистров, молодых преподавателей, дальнейшего расширения программы обучения студентов в зарубежных вузах.

- укомплектование кафедр вузов молодыми талантливыми кадрами.

В условиях нового периода развития в Узбекистане в системе высшего образования прилагаются значительные усилия для соответствия требованиям ускоренного социально-экономического развития страны. Система высшего образования Узбекистана в определенной степени не отвечает требованиям в выполнении своей роли как двигателя инновационных подходов и генератора новых идей, что необходимо для стимулирования роста современной, основанной на знаниях экономики. В условиях углубления рыночных реформ государственными органами совместно с вузами принимаются меры по обеспечению молодежи равного доступа к высшему образованию. В настоящее время уровень охвата выпускников средних школ, академических лицеев и профессиональных колледжей высшим образованием составляет 38,0%. Это свидетельствует о том, что в системе высшего образования имеются недостатки по ее доступности, отдельные вузы используют устаревшие механизмы подготовки специалистов и обеспечения качества учебного процесса.

Узбекистан, как многие другие страны, сталкивается с вызовами и возможностями в области высшего образования в современном мире. Развитие новых технологий, экономические и социокультурные изменения, а также глобальная конкуренция требуют изменений и совершенствования системы подготовки конкурентоспособных кадров.

Первым ключевым направлением реформирования высшего образования является модернизация учебных программ. В современном мире знания быстро меняются, и учебные

программы должны быть гибкими и актуальными. Это включает в себя следующие аспекты: необходимость пересмотра и обновления учебных программ на разных уровнях образования. Это включает в себя не только добавление новых курсов и предметов, но и адаптацию существующих курсов к современным требованиям. Внедрение современных учебных материалов, включая цифровые ресурсы, онлайн-курсы и интерактивные учебники. Это поможет студентам более эффективно учиться и осваивать актуальные навыки, которые тесно связаны с увеличением доли практического обучения, включая стажировки и проектную деятельность. Это поможет будущим бакалаврам и магистрам обрести реальный опыт и подготовиться к будущей карьере. Необходимо отметить, что в условиях углубления рыночной экономики качество образования является одним из ключевых показателей эффективности системы высшего образования. Для улучшения качества высшего образования в Узбекистане необходимо принять следующие меры:

- внедрение системы оценки качества высшего образования от студентов и работодателей. Это поможет идентифицировать слабые места и улучшить образовательные программы по профилирующим дисциплинам.
- совершенствование квалификации преподавательского состава, внедрение программ повышения квалификации и стимулирование преподавательской активности.
- разработка новых стандартов качества высшего образования и их строгое соблюдение при оценке и аккредитации учебных заведений.

Исследования и инновации играют важную роль в процессе подготовки высококвалифицированных кадров. Поэтому развитие исследовательской активности студентов и преподавателей университетов является неотъемлемой частью реформирования: выделение средств и создание научных лабораторий для поддержки научных исследований в различных областях.

Необходимо оказать содействие публикациям в научных журналах и участию в международных конференциях для продвижения результатов исследований. Укрепление международного сотрудничества является ключевым фактором успешного реформирования высшего образования. Это включает в себя:

- установление партнерских отношений с зарубежными университетами развитых стран и обмен опытом в области научных исследований;
- содействие стажировкам и обмену студентами и преподавателями для получения международного опыта;
- участие в международных научных исследовательских проектах, что способствует обмену знаниями и решению глобальных проблем;
- система высшего образования должна адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка труда;
- разработка образовательных программ, соответствующих потребностям и требованиям работодателей и внедрение курсов и программ, направленных на развитие мягких навыков, коммуникационных умений и предпринимательской активности, установление партнерских отношений с компаниями и организациями для организации стажировок и практического обучения студентов.

Реформирование системы высшего образования требует увеличения финансирования и ресурсов. Укрепление связи с частным бизнесом в целях помощи университетам с финансовыми ресурсами для обновления инфраструктуры, приобретения оборудования и привлечения зарубежных ученых, модернизация учебных аудиторий, информационно-ресурсных центров, лабораторий.

Реформирование системы высшего образования в Узбекистане является сложным и многомерным процессом, который требует координации усилий со стороны государственных органов, негосударственных образовательных учреждений и общества в целом. Следует отметить, что при правильном подходе и соблюдении ключевых стратегических направлений, Узбекистан может достичь высокого уровня высшего образования, что способствует

устойчивому развитию страны в условиях цифровой экономики и помогает подготовки кадров высокой квалификации.

Заключение

Реформирование системы высшего образования в контексте формирования основ третьего Ренессанса в Узбекистане представляет собой важный период в стратегическом развитии страны. Ключевые аспекты реформы в области высшего образования, включая модернизацию учебного процесса в негосударственных университетах, расширение международного сотрудничества, вызовы, стоящие перед подготовкой конкурентоспособных кадров. Реформирование учебной, научно-исследовательской работы университетов направлены на повышение качества высшего образования, улучшение доступности для всех слоев населения и подготовку кадров, способных смело смотреть в будущее и конкурировать на мировой арене. Множество инновационных инициатив, таких, как пересмотр учебных программ, развитие научно-исследовательской активности и международная интеграция, создают уникальные возможности для студентов и преподавателей. Однако, несмотря на все усилия, существуют проблемы, такие, как обеспечение финансирования, адаптация к новым образовательным педагогическим технологиям и сохранение качества образования в новых условиях. В заключение, можно сказать, что реформы в области высшего образования — это сложный, но важный путь к развитию и достижению устойчивого социально экономического развития республики.

Выводы и рекомендации

В результате научного анализа становятся явными некоторые основные направления реформирования системы высшего образования в Узбекистане. Следует разработать и внедрить стратегии, которые обеспечат более широкий доступ молодежи к высшему образованию, включая уязвимые группы населения. Продвижение тесного взаимодействия с бизнес-сектором, адаптация образовательных программ к потребностям рынка и развитие практических навыков у студентов позволят снизить дефицит квалифицированных специалистов для работы в высокотехнологических отраслях экономики и социального сектора. Остается актуальным повышение квалификации преподавателей в зарубежных университетах. С целью интеграции в мировое образовательное пространство и улучшения образовательных стандартов, необходимо активно развивать дистанционное обучение, послевузовское образование, обеспечивая возможности студентам и молодым специалистам постоянно обновлять, совершенствовать профессиональные знания и навыки. Реализация данных рекомендаций позволит повысить уровень системы высшего образования, способный эффективно реагировать на вызовы нового времени, способствуя интенсивному развитию экономики, науки и культуры на этапе формирования основ третьего Ренессанса в Узбекистане.

Список использованной литературы

1. Мирзиёев Ш.М. Речь на Республиканском селекторном совещании, посвященном вопросам социального сектора от 7 февраля 2024 года.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы». Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082).
3. Накимов Н.Н., Зулфикаров Ш.Х., Кадиров Н.Н. Ўзбекистон янги тараққиёт босқичида. Тошкент, “Иқтисодиёт”, 2022.
4. Khakimov N.Kh. Joint program for training competitive economists in the context of e-education development in Uzbekistan in the collection: Trends in the development of electronic education in Russia and abroad. Materials of the I International Scientific and Practical Conference. Ekaterinburg, 2020.

5. Khalmuradov R.I. Historical roots of the higher education system, or what is the age of universities in Uzbekistan? Sphere of culture. 2020.
6. Umarova D.Z. Innovative reforms in the higher education system of the Republic of Uzbekistan. Science and education issues. 2018.
7. Abdullaeva D.K. Digital technologies in higher education in Uzbekistan in the collection: Modern innovative technologies and problems of sustainable development in the digital economy. Collection of articles of the XIV international scientific and practical conference. Minsk, 2020.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000